

Desenvolvimento de objeto simulador de cérebro em uma impressora 3D

Daniel Luis Franzé
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Universidade de São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
ORCID: 0000-0002-1531-3662

Eder Rezende Moraes
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Universidade de São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
ORCID: 0000-0001-6889-3181

Resumo— Em estudos que envolvam o cérebro, em Medicina Nuclear, dois objetos simuladores são amplamente utilizados, o simulador Hoffman que apresenta boa anatomia cerebral, e o simulador Estriatal, que apresenta detalhes da região estriada do cérebro junto com uma cabeça construída em tecido ósseo equivalente. O presente trabalho buscou o desenvolvimento de um objeto simulador cerebral que apresentasse as características da região do estriado, bem como anatomia cerebral, semelhante a uma fusão dos simuladores Estriatal e Hoffman. Através de processamentos de imagens, o simulador foi desenvolvido com o uso de uma imagem de ressonância magnética de um cérebro ao qual se adicionou volumes referentes ao corpo estriado e ajustou-se ao tamanho do volume cerebral do simulador Estriatal. Esta imagem, chamada de Simulador Híbrido Digital, foi utilizada em simulações no software GATE e a imagem reconstruída da simulação mostrou que o resultado estava próximo ao esperado. O objeto simulador impresso apresentou grande semelhança com os resultados obtidos na clínica em pacientes, mostrando a eficiência e inúmeras possibilidades de uso do mesmo. Uma vez que o objeto simulador é opaco, impede a visualização de possíveis bolhas de ar no seu interior, problema que pode ser contornado adquirindo-se imagens de tomografia computadorizada (CT) do mesmo, localizando-se as bolhas e removendo-as. Com um baixo custo e possibilidade de personalizações, o simulador apresenta grande potencial de estudos futuros.

Palavras-chaves— Objeto Simulador, Impressão 3D, Gate, Medicina Nuclear, Cérebro

Abstract— *In brain's studies, on Nuclear Medicine, two phantoms are widely used, the Hoffman Brain Phantom, with good brain anatomy, and the Striatal Head Phantom, which shows details of the striatum region of the brain with a head of bone equivalent tissue. The aim of this work was the development of a hybrid brain phantom that shows the characteristics of the striatum region, as well as the cerebral anatomy, similar to a fusion of the Hoffman and Striatal Head phantoms. Through image processing, the phantom was developed through an MRI Brain image, which was added the striatum volume and was sized with Striatal phantom volume. This digital image, called the Hybrid Phantom, was used in computational simulations in the GATE software and the reconstructed image shows an agreement with the expected results. The 3D printed phantom shows agreement with real patient results, demonstrating possibilities of different studies. The opacity prevents the visualization of air bubbles inside the object, but can be bypassed by acquiring CT images of the object. With a low cost and the possibility of customization, the simulator has great future study potential.*

Keywords— Phantom, 3D printing, Gate, Image Processing, Brain

I. INTRODUÇÃO

Objetos simuladores, popularmente chamados de fantasmas, são estruturas construídas desde pequenas formas geométricas como cilindros e cubos, até formas que representam fielmente estruturas como órgãos, tecidos, partes ou até o corpo humano inteiro. Estes fantasmas podem ser utilizados para programas de controle de qualidade ou treinamento de profissionais para trabalhar na área [1]. Para estudos que envolvam o cérebro, na área de medicina nuclear, os dois principais simuladores utilizados são o Hoffman e o Estriatal.

O objeto simulador Hoffman, cujo nome original é *Hoffman 3-D Brain Phantom*, apresenta características anatômicas que permitem a simulação da distribuição de radioisótopos em um cérebro normal. É muito utilizado na medicina nuclear em estudos de métodos de reconstrução de imagem [2], correção de movimento do paciente [3], correção de efeitos de volume parcial [4] e reconstrução por CT [5].

O Objeto simulador Estriatal apresenta características de tecido equivalente da estrutura óssea e pele da região da cabeça, inclusive com dentes e seios nasais, além de um espaço vazio, no qual é inserido um volume com as mesmas dimensões de um cérebro considerado padrão. Este volume cerebral apresenta apenas a região do corpo estriado (putâmen e núcleo caudal), no qual se pode inserir o radionuclídeo. Pode ser utilizado para estudos de: influência da variabilidade anatômica e efeitos de volume parcial em métodos SPECT semi-quantitativos [6]; otimização de parâmetros de reconstrução OSEM com inclusão de correção de espalhamento e atenuação [7]; e estudos sobre alterações da produção e recepção de dopamina [8].

Os softwares de Simulação Monte Carlo são considerados essenciais para estudos em Medicina Nuclear, radiologia e radioterapia. Através de análises estatísticas, o método de Monte Carlo permite estimar a energia depositada e a dose absorvida em estudos de radioterapia e análises de imagens de Medicina Nuclear [9]. O GATE (do inglês, *Geant4 Application for Emission Tomography*) é uma plataforma de simulação, baseada no método Monte Carlo, que foi desenvolvida pelo grupo *OpenGATE Collaboration* [10]. Apresenta um código aberto baseado na ferramenta GEANT4, porém com funções mais facilitadas, que permitem um estudo mais simplificado da interação da radiação com a matéria [9].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Simulador Híbrido Digital

O simulador digital foi desenvolvido de maneira que preservasse as mesmas dimensões do volume cerebral e dos volumes do corpo estriado presentes no simulador Estriatal, através da segmentação de uma imagem de CT do simulador.

Figura 1 - Simulador Híbrido Digital desenvolvido, apresentando estrutura anatômica dos giros cerebrais e a região do estriado. Permite estudos de captação de radionuclídeo nas regiões da substância cinzenta/branca e do corpo estriado, separadamente

Já para o desenvolvimento da parte anatômica, utilizou-se uma imagem cerebral de ressonância magnética, ponderadas em T2, obtidos através do simulador de cérebro *BrainWeb: Simulated Brain Database* [11].

Através do processamento dessas imagens e do uso de diversas ferramentas, foi possível desenvolver o Simulador Híbrido Digital (Figura 1), um objeto simulador digital em formato DICOM, que pode ser utilizado para estudos através de simulação computacional em Medicina Nuclear.

B. Simulação

A imagem digital do simulador Híbrido foi utilizada no desenvolvimento de um código de simulação no software Gate, para testar a capacidade de uso do fantoma proposto. Neste código de simulação, foi desenvolvido um sistema de detecção PET de geometria cilíndrica, com as características do aparelho *Biograph* da Siemens. Quatro anéis, com 46 blocos cada, onde cada bloco possui um arranjo de 13 x 13 cristais de LSO, de 4,0 mm de lado e 20,0 mm de

Figura 2 - Comparação entre as imagens reconstruídas a partir de simulação no software Gate do Simulador Híbrido Digital (esquerda) com o simulador Estriatal (direita).

profundidade. Foram feitas simulações com os estriados (Núcleos Caudais e Putâmens) como fontes principais de radiação com atividade de 24,0 kBq/ml, enquanto que o volume cerebral apresentava uma atividade aproximadamente dez vezes menor, com 2,3 kBq/ml.

As imagens adquiridas na simulação foram reconstruídas utilizando-se a Retroprojeção Filtrada, com um filtro Rampa. O mesmo procedimento foi repetido, utilizando-se a imagem de CT do simulador Estriatal original, onde foi possível comparar as diferenças entre as imagens obtidas (Figura 2).

C. Manufatura aditiva

A última etapa do trabalho consistiu na impressão do objeto simulador, através da manufatura aditiva, utilizando-se de uma impressora de filamentos de ABS, para a confecção de pequenos protótipos para validação e ajustes do fantoma e, posteriormente, o uso de uma impressora de material fotocurável para a impressão em alta qualidade do objeto simulador híbrido.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso do Simulador Híbrido Digital em simulações computacionais mostrou que os resultados estão próximos do esperado. A imagem reconstruída da simulação (Figura 3) apresenta uma maior anatomia do cérebro e mesmo se

Figura 3 - Diferentes cortes da imagem simulada no software Gate e sua correspondente fatia no Simulador Híbrido Digital.

Figura 4 - Imagens adquiridas de SPECT-CT do objeto simulador Híbrido, preenchido com concentração de 10 kBq/ml tanto para o volume principal quanto para os volumes do corpo estriado. Corte axial (esquerda) e sagital (direita).

tratando de uma imagem de Medicina Nuclear que, tradicionalmente, não apresenta boa definição anatômica permite identificar estruturas cerebrais semelhantes ao encontrado no objeto simulador Hoffman. Logo, percebe-se que o resultado obtido está mais próximo do observado na prática, o que nos permitiu concluir que um simulador físico construído a partir deste digital, traria resultados mais precisos para estudos da região cerebral.

Pequenos protótipos do objeto simulador foram impressos e permitiram análises preliminares do simulador. Dentre essas análises, destacam-se a capacidade de penetração do líquido em pequenas estruturas do objeto simulador, proporção de captação entre as regiões correspondentes às matérias cinzenta e branca, possibilidades de vazamento e precisão no tamanho da peça após impressa, comparada com a imagem utilizada.

Mesmo apresentando diversas estruturas pequenas, com muitas curvaturas e reentrâncias, o objeto apresentou uma boa capacidade de penetração do líquido, bem como a inexistência de qualquer vazamento. A proporção de captação entre as regiões das matérias cinzenta e branca estão entre 2 e 3 para 1, dependendo da região do cérebro, de acordo com o esperado para o radionuclídeo ^{99m}Tc -HMPAO.

Com os resultados dos protótipos, a primeira versão do objeto simulador Híbrido foi impressa e uma imagem de SPECT-CT do mesmo foi adquirida (Figura 4). Nota-se que os mesmos resultados obtidos previamente com os protótipos se repetiram. Porém, por se tratar de um material opaco, a remoção de bolhas de ar no interior objeto simulador exigem um grande esforço, pois é necessário realizar ao menos uma imagem prévia de CT, para localiza-las e então tentar removê-las. Apesar do pequeno transtorno, mesmo se alguma bolha acabe persistindo, por se tratar de estruturas muito pequenas, aparece apenas na imagem de CT, enquanto na imagem de Medicina Nuclear, a mesma passa despercebida.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho, estabelecemos o melhor processo de desenvolvimento de um objeto simulador de cérebro, através do uso de imagens médicas, para impressão por prototipagem rápida em impressoras 3D.

O objeto simulador desenvolvido digitalmente apresenta estrutura anatômica próxima ao cérebro, bem como

volumes do corpo estriado, possibilitando assim diversos estudos diferentes. As imagens reconstruídas das simulações, mostram que o objeto simulador se aproxima muito dos resultados obtidos na prática, com características funcionais muito melhores que o simulador Estriatal original, e que o simulador Hoffman.

Os protótipos impressos serviram como base para possibilitar a impressão completa do objeto simulador, prevendo os resultados que seriam obtidos. As primeiras imagens do objeto simulador Híbrido mostram o potencial do fantoma em diferentes estudos cerebrais, que serão desenvolvidos futuramente.

Este estudo abriu a possibilidade de desenvolvimento de diferentes objetos simuladores, tanto na área cerebral, como para outras regiões do corpo humano, permitindo variações personalizadas e baixo custo quando comparado com objetos simuladores existentes no mercado.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem pelo apoio financeiro à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] Cerqueira R a D, Maia a. F. Development of thyroid anthropomorphic phantoms for use in nuclear medicine. *Radiat Phys Chem* 2014;95:174–6. doi:10.1016/j.radphyschem.2012.12.038.
- [2] Leemans EL, Kotasidis F, Wissmeyer M, Garibotto V, Zaidi H. Qualitative and Quantitative Evaluation of Blob-Based Time-of-Flight PET Image Reconstruction in Hybrid Brain PET/MR Imaging. *Mol Imaging Biol* 2015;17:704–13. doi:10.1007/s11307-015-0824-x.
- [3] Ye H, Wong K-P, Wardak M, Dahlbom M, Kepe V, Barrio JR, et al. Automated Movement Correction for Dynamic PET/CT Images: Evaluation with Phantom and Patient Data. *PLoS One* 2014;9:e103745. doi:10.1371/journal.pone.0103745.
- [4] Meechai T, Tepmongkol S, Pluempitwiriyawej C. Partial-volume effect correction in positron emission tomography brain scan image using super-resolution image reconstruction. *Br J Radiol* 2015;88:20140119. doi:10.1259/bjr.20140119.
- [5] Kim J-H, Nuyts J, Kyme A, Kuncic Z, Fulton R. A rigid motion correction method for helical computed tomography (CT). *Phys Med Biol* 2015;60:2047–73. doi:10.1088/0031-9155/60/5/2047.
- [6] Gallego J, Niñerola-Baizán A, Cot A, Aguiar P, Crespo C, Falcón C, et al. Validation of semi-quantitative methods for DAT SPECT: influence of anatomical variability and partial volume effect. *Phys Med Biol* 2015;60:5925–38. doi:10.1088/0031-9155/60/15/5925.

- [7] Matsutomo N, Nagaki A, Yamao F, Sasaki M. Optimization of iterative reconstruction parameters with 3-dimensional resolution recovery, scatter and attenuation correction in 123I-FP-CIT SPECT. *Ann Nucl Med* 2015;29:636–42. doi:10.1007/s12149-015-0987-1.
- [8] Kao P-F, Wey S-P, Yang A-S. Simultaneous 99mTc and 123I dual-isotope brain striatal phantom single photon emission computed tomography: validation of 99mTc-TRODAT-1 and 123I-IBZM simultaneous dopamine system brain imaging. *Kaohsiung J Med Sci* 2009;25:601–7. doi:10.1016/S1607-551X(09)70563-7.
- [9] Sarrut D, Bardiès M, Bousson N, Freud N, Jan S, Létang J-M, et al. A review of the use and potential of the GATE Monte Carlo simulation code for radiation therapy and dosimetry applications. *Med Phys* 2014;41:64301. doi:10.1118/1.4871617.
- [10] Jan S, Benoit D, Becheva E, Carlier T, Cassol F, Descourt P, et al. GATE V6: a major enhancement of the GATE simulation platform enabling modelling of CT and radiotherapy. *Phys Med Biol* 2011;56:881–901. doi:10.1088/0031-9155/56/4/001.
- [11] Collins DL, Zijdenbos AP, Kollokian V, Sled JG, Kabani NJ, Holmes CJ, et al. Design and construction of a realistic digital brain phantom. *IEEE Trans Med Imaging* 1998;17:463–8. doi:10.1109/42.712135.